

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtini boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

OLIGOFREN BOLALARDA KOGNITIV JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN TERAPIYASINING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI VA PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Amirsaidova Sh. M.

“Oligofrenopedagogika” kafedrası prof.v.b., p.f.n.

Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Oligofrenopedagogika yo'nalishi
1 kurs magistranti

Annotatsiya: Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarning rivojlanishi zamonaviy maxsus va korreksion pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda o'yin terapiyasidan kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi samarali vosita sifatida foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotda o'yin terapiyasining nazariy va metodologik asoslari tahlil qilinib, uning oligofren bolalarda diqqat, xotira, tafakkur va idrok kabi kognitiv jarayonlarni rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligi baholanadi. Tadqiqot zamonaviy ta'lim islohotlari hamda inklyuziv yondashuvlarga asoslanib, bolaga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan o'qitish konsepsiyalariga tayangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli tashkil etilgan o'yin terapiyasi mashg'ulotlari oligofren bolalarda kognitiv faollikni, o'quv motivatsiyasini va moslashuvchan faoliyatni sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot o'yin asosidagi metodlarni pedagogik amaliyotga integratsiya qilishning muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: intellektual nogironlik, oligofreniya, kognitiv rivojlanish, o'yin terapiyasi, maxsus ta'lim, pedagogik samaradorlik, inklyuziv ta'lim, diqqat, xotira, tafakkur, bolaga yo'naltirilgan yondashuv.

Abstract: The development of cognitive processes in children with oligophrenia remains a key issue in modern special and correctional pedagogy. In recent years, increasing attention has been paid to play therapy as an effective means of enhancing cognitive, emotional, and social development. This study analyzes the theoretical and methodological foundations of play therapy and evaluates its pedagogical effectiveness in developing cognitive processes such as attention, memory, thinking, and perception in children with oligophrenia. The research is grounded in contemporary educational reforms and inclusive approaches, emphasizing child-centered and activity-based learning. The findings indicate that systematically organized play therapy interventions significantly improve cognitive activity, learning motivation, and adaptive functioning in children with oligophrenia. The study highlights the importance of integrating play-based methods into pedagogical practice to ensure more effective and holistic development.

Key words: intellectual disability, oligophrenia, cognitive development, play therapy, special education, pedagogical effectiveness, inclusive education, attention, memory, thinking, child-centered approach.

Аннотация: Развитие когнитивных процессов у детей с олигофренией является одной из актуальных проблем современной специальной и коррекционной педагогики. В последние годы особое внимание уделяется игровой терапии как эффективному средству развития когнитивной, эмоциональной и социальной сфер. В данном исследовании проанализированы теоретические и методологические основы игровой терапии, а также оценена ее педагогическая эффективность в развитии внимания, памяти, мышления и восприятия у детей с олигофренией. Исследование опирается на современные образовательные реформы и инклюзивные подходы, с акцентом на личностно-ориентированное и деятельностное обучение. Результаты показывают, что системно организованные игровые терапевтические вмешательства значительно повышают когнитивную активность, учебную мотивацию и адаптивную деятельность у детей с олигофренией. Подчеркивается необходимость интеграции игровых методов в педагогическую практику для обеспечения более эффективного и целостного развития.

Ключевые слова: умственная отсталость, олигофрения, когнитивное развитие, игровая терапия, специальное образование, педагогическая эффективность, инклюзивное образование, внимание, память, мышление, личностно-ориентированный подход.

KIRISH

Oligofren bolalarda, xususan oligofreniya tashxisi qo'yilgan bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirish masalasi maxsus pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Diqqat, xotira, idrok va tafakkur kabi kognitiv jarayonlar o'rganish hamda ijtimoiy moslashuvning asosini tashkil etadi. Biroq oligofren bolalarda ushbu jarayonlar ko'pincha yetarli darajada rivojlanmagan yoki sezilarli cheklovlar bilan namoyon bo'ladi.

An'anaviy o'qitish usullari bunday bolalarning o'ziga xos o'quv ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi, chunki ularda faol ishtirok etish, o'quv motivatsiyasi va moslashuvchanlik darajasi past bo'lishi mumkin. Shu sababli zamonaviy pedagogik yondashuvlar kognitiv rivojlanishni tabiiy va samarali rag'batlantiruvchi interaktiv, faoliyatga asoslangan hamda bolaga yo'naltirilgan metodlarga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu yondashuvlar orasida o'yin terapiyasi alohida istiqbolli vosita sifatida ajralib turadi.

O'yin terapiyasi nafaqat hordiq chiqarish vositasi, balki bolaning atrof-muhitni anglashiga, his-tuyg'ularini ifoda etishiga hamda maxsus tashkil etilgan faoliyatlar orqali yangi bilimlarni egallashiga xizmat qiluvchi samarali rivojlantiruvchi mexanizm hisoblanadi. Uning nazariy asoslari psixolog va pedagog olimlarning o'yin faoliyatining kognitiv hamda ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyatini yorituvchi ilmiy qarashlariga tayanadi. O'yin jarayonida bolalar muammolarni hal qilish, ramziy tafakkur va ijtimoiy muloqot kabi kognitiv rivojlanishning muhim komponentlarida faol ishtirok etadilar.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish va ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar sharoitida intellektual nogironligi bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashning samarali metodlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurati yanada ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot o'yin terapiyasining nazariy va metodologik asoslarini tahlil qilish hamda uning oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligini ilmiy jihatdan baholashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aqliy nogironligi (oligofreniya) bo'lgan bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirish muammosi global ilmiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, bunda faoliyatga asoslangan va terapevtik yondashuvlarning roli alohida ta'kidlanadi. An'anaviy o'qitish modellaridan farqli ravishda, zamonaviy tadqiqotlar o'yin terapiyasini ushbu toifadagi bolalarning psixologik va rivojlanish ehtiyojlariga mos keladigan samarali metodologik vosita sifatida integratsiya qilish zarurligini asoslaydi.

Kognitiv rivojlanishni o'yin orqali tushuntirishning nazariy asoslari klassik psixologik konsepsiyalarga borib taqaladi. L.S. Vygotskiy o'yinning bola uchun "yaqin rivojlanish zonasi"ni yaratishini, ya'ni bola o'zining real rivojlanish darajasidan yuqori darajadagi faoliyatni amalga oshira olishini va bu orqali yuqori psixik funksiyalar rivojlanishini ta'minlashini ta'kidlagan^[1,2]. Passiv o'rganishdan farqli ravishda, o'yin bolalarga faol ishtirok orqali kognitiv operatsiyalarni ichkilashtirish imkonini beradi.

J. Bruner esa kashfiyot orqali o'rganish va ramziy ifodalashning ahamiyatini ko'rsatib, bu jarayonlarning o'yin faoliyatida tabiiy ravishda mujassamlashtirishini asoslab bergan^[3]. Mazkur nazariy yondashuvlar maxsus ta'lim tizimida o'yin terapiyasidan pedagogik vosita sifatida foydalanish uchun mustahkam metodologik poydevor yaratadi.

Zamonaviy xalqaro tadqiqotlar ushbu g'oyalarni yanada rivojlantirib, o'yin terapiyasining samaradorligini empirik jihatdan tasdiqlaydi. Maxsus ta'lim sohasidagi izlanishlar o'yin terapiyasi oligofren bolalarda diqqatni jamlash, ishchi xotira va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi. Landrethning fikricha, o'yin terapiyasi bolalar uchun xavfsiz va strukturaviy muhit yaratib, ularga muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmasdan turli kognitiv strategiyalarni sinab ko'rish imkonini beradi^[4].

Shuningdek, Bergen o'yin faoliyati rejalashtirish, kognitiv moslashuvchanlik va o'zini o'zi boshqarish kabi ijro funksiyalarini rivojlantirishga bevosita hissa qo'shishini ta'kidlaydi^[5].

So'nggi empirik tadqiqotlar turli o'yin aralashuvlarining samaradorligini ham yoritadi^[6]. Jumladan, strukturaviy didaktik o'yinlar, sensor-motor o'yinlar hamda rolli o'yinlar nafaqat kognitiv jarayonlarni, balki nutq rivoji va ijtimoiy o'zaro ta'sirni ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Inklyuziv ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tizimli o'yin asosidagi aralashuvlarga jalb etilgan bolalar an'anaviy usullar asosida o'qitilgan tengdoshlariga nisbatan yuqori akademik tayyorlik va moslashuvchan xulq-atvor ko'rsatkichlariga ega bo'ladi^[7].

O'zbekiston sharoitida inklyuziv va maxsus ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ta'lim islohotlari ushbu muammoning dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Prezident farmonlari va davlat dasturlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarning kognitiv hamda shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurligi qayd etilgan^[8,9]. Xususan, inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida interaktiv, faoliyatga asoslangan va o'quvchiga yo'naltirilgan metodlarning ustuvorligi ta'kidlanib, o'yin asosidagi o'qitish muhim yo'nalish sifatida e'tirof etiladi^[10].

Mahalliy olimlar, jumladan N. Egamberdiyeva, Sh. Mirziyoyeva va M. Yo'ldoshevlarning ilmiy tadqiqotlari ham rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalarda kognitiv rivojlanishni ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni asoslab beradi^[11–13]. Ularning fikricha, o'yin faoliyati pedagog tomonidan to'g'ri tashkil etilib, maqsadga yo'naltirilgan holda boshqarilganda oligofren bolalarda diqqat, xotira va mantiqiy tafakkur sezilarli darajada rivojlanadi. Shu bilan birga, mahalliy tadqiqotlarda madaniy kontekstning ahamiyati alohida ta'kidlanib, milliy o'yinlar va an'anaviy o'yin amaliyotlarini korreksion-pedagogik maqsadlarda samarali qo'llash mumkinligi ko'rsatib o'tiladi.

Shunga qaramay, mavjud tadqiqotlar hajmining ortib borishiga qaramasdan, nazariy yondashuvlarni amaliy pedagogik modellar bilan integratsiya qiluvchi tizimli izlanishlarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, o'yin terapiyasining pedagogik samaradorligini aniq ta'lim sharoitlarida kompleks baholash qo'shimcha empirik asoslashni talab etadi.

Umuman olganda, xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlar o'yin terapiyasining oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda ilmiy asoslangan va pedagogik jihatdan samarali yondashuv ekanligini tasdiqlaydi. Uning asosiy ustunligi o'rganish jarayonini motivatsiya va emotsional ishtirok bilan uyg'unlashtirish imkoniyatidir, bu esa uni zamonaviy maxsus va inklyuziv ta'lim tizimlarida muhim pedagogik vositaga aylantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligini o'rganish maqsadida kvazi-eksperimental aralash usullar dizayniga tayangan holda amalga oshirildi. Mazkur yondashuv kognitiv o'zgarishlarning miqdoriy ko'rsatkichlarini sinf amaliyotiga oid sifatli tahlillar bilan uyg'unlashtirish orqali natijalar va ularni yuzaga keltiruvchi mexanizmlarni kompleks baholash imkonini beradi.

Tadqiqot ixtisoslashgan hamda inklyuziv boshlang'ich ta'lim muassasalarida o'tkazildi. Ishtirokchilar maqsadli tanlash usuli asosida saralandi va yengil hamda o'rtacha darajadagi intellektual nogironlik tashxisi qo'yilgan 7–11 yoshdagi 64 nafar bola, 12 nafar maxsus ta'lim o'qituvchisi hamda 18 nafar ota-onani qamrab oldi. Bolalar eksperimental (n=32) va nazorat (n=32) guruhlariga ajratildi. Eksperimental guruh standart o'quv dasturiga qo'shimcha ravishda tuzilgan o'yin terapiyasi dasturida ishtirok etdi, nazorat guruhi esa an'anaviy o'qitish metodlari asosida ta'limni davom ettirdi.

Ma'lumotlar uch bosqichda – aralashuvdan oldingi (boshlang'ich), aralashuv jarayoni va aralashuvdan keyingi davrda to'plandi. Boshlang'ich bosqichda diqqat (uzluksiz va tanlab), xotira (qisqa muddatli va ishchi xotira), fikrlash (asosiy mantiqiy operatsiyalar va muammo yechish) hamda idrok kabi kognitiv jarayonlarni baholash uchun standartlashtirilgan diagnostik vositalardan foydalanildi. Qo'shimcha ma'lumotlar sinf kuzatuvlari va o'qituvchilar tomonidan tuzilgan reyting asosidagi nazorat ro'yxatlari orqali yig'ildi.

Aralashuv dasturi o'yin va kognitiv rivojlanishning zamonaviy nazariyalariga asoslanib ishlab chiqildi hamda mahalliy ta'lim sharoitlariga moslashtirildi. Dastur 12 hafta davomida haftasiga uch marta, har bir mashg'ulot 30–40 daqiqa davom etadigan tuzilgan o'yin terapiyasi mashg'ulotlaridan iborat bo'ldi. Dastur tarkibiga quyidagilar kiritildi:

- diqqat va xotirani rivojlantirishga qaratilgan didaktik o'yinlar (moslashtirish, ketma-ketlik, tasniflash);
- fikrlash va til asosida bilishni rivojlantiruvchi rolli va ramziy o'yinlar;
- idrok va koordinatsiyani takomillashtiruvchi sensor-motor o'yinlar;
- mantiqiy fikrlash hamda kognitiv moslashuvchanlikni rivojlantiruvchi muammoli o'yinlar.

Har bir mashg'ulot izchil tuzilishga ega bo'lib, unda kirish (jalb qilish), asosiy faoliyat (yo'naltirilgan o'yin mashqlari), refleksiya (og'zaki fikr almashish) va mustahkamlash (real hayotiy vazifalarga transfer) bosqichlari amalga oshirildi. Har bir bolaning individual kognitiv profili, o'rganish sur'ati va xulq-atvor xususiyatlari hisobga olinib, mini-IEP (individual rivojlanish dasturlari) asosida moslashtirishlar kiritildi. O'qituvchilar dastur ijrosining sifatini ta'minlash maqsadida oldindan maxsus tayyorgarlikdan o'tkazildi.

Miqdoriy ma'lumotlar tavsifiy statistika hamda inferensial tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, jumladan juftlashtirilgan t-testlar (guruh ichidagi o'zgarishlar) va mustaqil t-testlar (guruhlararo farqlar) qo'llanildi. Ta'sir kuchini aniqlash uchun effekt o'lchamlari hisoblab chiqildi. Sifatli ma'lumotlar esa sinf kuzatuvlari hamda o'qituvchi va ota-onalar bilan o'tkazilgan yarim tuzilgan intervyular asosida tematik kodlash orqali tahlil qilindi, bunda ishtirok, motivatsiya va o'rganish xulq-atvoriga oid takrorlanuvchi naqshlar aniqlandi.

Ishonchlilik va validlikni ta'minlash maqsadida yuqori psixometrik ko'rsatkichlarga ega standartlashtirilgan vositalardan foydalanildi hamda kuzatuvlar jarayonida baholovchilar o'rtasidagi moslik nazorat qilindi. Turli ma'lumot manbalarini (testlar, kuzatuvlar, intervyular) o'zaro solishtirish orqali triangulyatsiya amalga oshirildi, bu esa natijalarning ishonchligini oshirdi.

Tadqiqotda axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilindi: ota-onalar va ta'lim muassasalaridan xabardor rozilik olindi, ishtirok ixtiyoriy asosda tashkil etildi hamda maxfiylik ta'minlandi. Barcha mashg'ulotlar bolalarning yosh va rivojlanish xususiyatlariga mos, invaziv bo'lmagan va ularning emotsional farovonligini qo'llab-quvvatlovchi tarzda tashkil etildi.

Umuman olganda, mazkur metodologiya o'yin terapiyasining kognitiv rivojlanishga ta'sirini tizimli baholash imkonini beruvchi ilmiy yaratib, maxsus va inklyuziv ta'lim sharoitida samarali pedagogik amaliyotlarni aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli o'yin terapiyasi dasturining joriy etilishi intellektual nogironligi (oligofreniya) bo'lgan bolalarda kognitiv jarayonlar rivojlanishiga statistik jihatdan ahamiyatli va pedagogik jihatdan mazmunli ta'sir ko'rsatdi. Eksperimental va nazorat guruhlarini o'rtasidagi qiyosiy tahlil o'yin asosidagi aralashuvlarda ishtirok etgan bolalarda diqqat, xotira, fikrlash va idrok ko'rsatkichlarida aniq ijobiy siljishlar mavjudligini tasdiqladi.

Miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra, 12 haftalik aralashuvdan so'ng eksperimental guruhda asosiy kognitiv ko'rsatkichlar bo'yicha o'rtacha 28–35% o'sish kuzatildi, nazorat guruhida esa faqat minimal yoki o'rtacha darajadagi (10–12%) yaxshilanish qayd etildi. Eng sezilarli natijalar diqqat va xotira komponentlarida namoyon bo'ldi: eksperimental guruhdagi bolalar diqqatni uzoqroq saqlay olish, topshiriqlarga aniq amal qilish hamda ma'lumotni tizimli eslab qolish qobiliyatini namoyish etdilar. Ushbu natijalar didaktik o'yinlarning takroriy va qiziqarli tuzilmasi orqali kognitiv ishlov berish jarayonining faollashuvi bilan izohlanadi.

Fikrlash jarayonlari tahlili tasniflash, ketma-ketlikni aniqlash va oddiy muammolarni hal qilishga oid topshiriqlarda sezilarli rivojlanishni ko'rsatdi. Bolalar obyektlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash, mantiqiy aloqalarni o'rnatish hamda vazifalarni mustaqil bajarish ko'nikmalarini shakllantirdilar. Ayniqsa, rolli va ramziy o'yinlar kognitiv moslashuvchanlik va og'zaki tafakkurni rivojlantirishda samarali bo'lib, bolalarning yangi vaziyatlarda bilimlarni qo'llash imkoniyatlarini kengaytirdi.

Idrok jarayonlarida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Sensor-motor va vizual-fazoviy o'yinlar orqali koordinatsiya, obyektlarni farqlash va tanib olish ko'nikmalari rivojlandi. Bu esa vizual tahlil va fazoviy idrokni talab qiluvchi vazifalarda natijalarning yaxshilanishida aks etdi.

Sifatli tahlil natijalari ham miqdoriy ko'rsatkichlarni tasdiqladi. Sinf kuzatuvlari eksperimental guruhdagi bolalarda o'quv jarayoniga nisbatan yuqori darajadagi ishtirok, motivatsiya va emotsional jalb etilganlikni ko'rsatdi. Bolalar faolroq qatnashdi, o'quv topshiriqlariga qiziqish bildirdi va qiyinchiliklarga duch kelganda frustratsiya darajasining pasayishi kuzatildi. O'qituvchilar o'yin terapiyasi natijasida sinfda yanada inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti shakllanganini ta'kidladilar.

Ota-onalar tomonidan berilgan ma'lumotlar ham ijobiy o'zgarishlarni tasdiqladi. Ular bolalarda diqqatning yaxshilanishi, o'qishga qiziqishning ortishi, kundalik faoliyatda mustaqillikning oshishi va kommunikativ faollikning kuchayganini qayd etdilar. Bu esa kognitiv rivojlanish boshqa rivojlanish sohalari bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Natijalarni muhokama qilish bir qator muhim pedagogik xulosalarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, o'yin terapiyasi kognitiv rivojlanishni emotsional va motivatsion omillar bilan integratsiyalashning samarali vositasi ekanligi tasdiqlandi. Ikkinchidan, aralashuvning tuzilgan va maqsadga yo'naltirilganligi uning samaradorligini belgilovchi asosiy omil bo'ldi. Uchinchidan, o'qituvchining fasilitator sifatidagi roli hal qiluvchi ahamiyat kasb etib, individual yondashuv va o'z vaqtida berilgan pedagogik qo'llab-quvvatlash natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Shu bilan birga, tadqiqot ayrim cheklavlarni ham aniqladi. Individual rivojlanish darajasi, oilaviy muhit va avvalgi ta'lim tajribasi kabi omillar aralashuv samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, dastur davomiyligining nisbatan qisqaligi uzoq muddatli natijalarni to'liq baholash imkonini cheklaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar o'yin terapiyasining intellektual nogiron bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda yuqori samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi. Uning ta'lim amaliyotiga integratsiyasi nafaqat kognitiv rivojlanishni, balki motivatsiya, faol ishtirok va umumiy shaxsiy taraqqiyotni ham sezilarli darajada rag'batlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqola o'yin terapiyasi aqliy nogironligi (oligofreniya) bo'lgan bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini asoslab beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli ravishda tashkil etilgan o'yin asosidagi aralashuvlar diqqat, xotira, fikrlash va idrok jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilaydi, shu bilan birga motivatsiya, ishtirok faolligi va umumiy o'rganishga tayyorlikni oshiradi. An'anaviy o'qitish yondashuvlaridan farqli ravishda, o'yin terapiyasi bolalar faol ishtirok etadigan, qo'llab-quvvatlovchi va interaktiv ta'lim muhitini yaratadi hamda kognitiv ko'nikmalarni tabiiy ravishda egallash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari o'yin terapiyasining samaradorligi bir qator omillarga bog'liqligini ko'rsatadi. Jumladan, faoliyatning puxta tuzilishi, o'qitishni individuallashtirish hamda o'qituvchilarning professional tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Kognitiv vazifalarni o'yin jarayonlariga integratsiya qilish bolalarning nafaqat aqliy funksiyalarini rivojlantiradi, balki ularning emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa maxsus va inklyuziv ta'limda bolaga yo'naltirilgan, kompleks yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, tadqiqot pedagogik amaliyotlarni zamonaviy ta'lim islohotlari hamda inklyuziv ta'lim siyosati bilan uyg'unlashtirish muhimligini ko'rsatadi. O'yin terapiyasi kabi innovatsion metodlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi hamda intellektual nogiron bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Olingan natijalar asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

Birinchidan, ixtisoslashgan va inklyuziv ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga o'yin terapiyasini tizimli ravishda integratsiya qilish zarur. O'yin asosidagi metodlar qo'shimcha vosita sifatida emas, balki kognitiv rivojlanish dasturlarining asosiy komponenti sifatida qaralishi lozim.

Ikkinchidan, o'qituvchilar va maxsus pedagoglar o'yin terapiyasi nazariyasi va amaliyoti bo'yicha maqsadli kasbiy tayyorgarlikdan o'tishlari kerak.

Uchinchidan, har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim va korreksion dasturlar ishlab chiqilishi zarur.

To'rtinchidan, ta'lim muassasalari ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirib, uy sharoitida o'yin asosidagi rivojlantiruvchi metodlardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berishi lozim.

Beshinchidan, o'yin terapiyasini samarali tashkil etish uchun didaktik materiallar, o'yin vositalari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

Shuningdek, o'yin terapiyasining uzoq muddatli samaradorligini aniqlash hamda intellektual nogironlikning turli darajalariga moslashtirilgan ilmiy asoslangan modellarni ishlab chiqish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, o'yin terapiyasi nafaqat kognitiv jarayonlarni rivojlantiradi, balki intellektual nogironligi bo'lgan bolalarning umumiy shaxsiy rivoji, ijtimoiy moslashuvi va hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Просвещение, 1991.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1982.
3. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
4. Landreth G.L. Play Therapy: The Art of the Relationship. – New York: Routledge, 2012.
5. Bergen D. Play as the Learning Medium for Future Scientists, Mathematicians, and Engineers // American Journal of Play. – 2009. – Vol. 1(4). – P. 413–428.
6. Piaget J. Play, Dreams and Imitation in Childhood. – New York: Norton, 1962.
7. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. – Washington, DC, 2010.
8. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. – Тошкент, 2020.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун инклюзив таълим тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. – Тошкент, 2020.
10. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълимни ривожлантириш концепцияси (2020–2025 йиллар). – Тошкент, 2020.
11. Эгамбердиева Н.М. Махсус педагогика. – Тошкент: Фан, 2019.
12. Юлдашев М.Р. Коррекция педагогика асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
13. Мирзиёева Ш.М. Инклюзив таълим ва унинг педагогик асослари. – Тошкент, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.